

Università Internazionale
delle Istituzioni
dei Popoli per la Pace - UNIP

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato all'Emigrazione,
Solidarietà Internazionale,
Sport e Pari Opportunità

Fondazione Opera
Campana dei Caduti

PROGETTARE LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Laboratorio sull'Informazione
II edizione

Sintesi degli interventi

Rovereto, ottobre - novembre 2006

A cura di
Lidia Palazzolo e Gruppo di Lavoro UNIP

INDICE

Premessa

1. L'EUROPA E IL MONDO

Il progresso e la conservazione

pag. 6

2. IMMIGRATI NEI MEDIA E I MEDIA DEGLI IMMIGRATI

L'importanza dei media in una società multiculturale e multi-etnica.
Quale immagine abbiamo del mondo degli immigrati dalla stampa
locale? Gli strumenti comunicativi a disposizione delle comunità
immigrate

pag. 15

3. LA COMUNICAZIONE PER IL CAMBIAMENTO SOCIALE

Radio comunitarie: potenzialità e utilizzo nel Sud del mondo:
strumento di dialogo e cooperazione anche in Italia e in Europa?

pag. 25

4. PORTALE WEB E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Le nuove tecnologie a supporto della solidarietà internazionale

pag. 39

Appendice

pag. 52

Profilo degli autori

pag. 54

Che cos'è PUNIP

pag. 56

Fondazione Opera Campana dei Caduti

pag. 59

Bibliografia

AA.VV., *Educación y Comunicación para la cooperación y el desarrollo*, Revista *Comunicar*, N° 16, Huelva, 2001

AA.VV., *Objetivo decrecimiento. El lector universal*, Barcelona, 2006

Alfaro, Rosa María, *Otra Brújula. Innovación en Comunicación y Desarrollo*, Calandria, Lima, 2006

Beltrán, Salmón, L.R., *Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo*, ERBOL, La Paz, 2001

Bustamante, Enrique (Coord.), *Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital*, Gedisa, Barcelona, 2003

Chaparro, Manuel, *Radio Pública Local*, Fragua, Madrid, 1998

Chaparro, Manuel, *Sorprender al futuro. Comunicación para el desarrollo e información audiovisual*, La Frontera, Barcelona, 2002

De Bustos, Miguel J.C., *Comunicación sostenible y desarrollo humano en la sociedad de la información*, AECI, Madrid, 2006

Exeni, José Luis, *Políticas de Comunicación*, Plural, La Paz, 1998

Gumucio Dragón, A., *Haciendo Olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social*, Rockefeller Foundation, La Paz, 2001

Latouche, Serge, *Come sopravvivere allo sviluppo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2005

Latouche, Serge, *L'Occidentalisation du monde*, La Découverte, Paris, 2005

Pallante, Maurizio, *La decrescita felice*, Ed. Riuniti, Roma, 2005

4. PORTALE WEB E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Le nuove tecnologie a supporto della solidarietà internazionale

di Gianmarco Schiesaro, Esperto in nuove tecnologie, VIS Roma

Colonizzazione mediatica

Il genere di notizie provenienti dal Sud del mondo che trova ospitalità nei nostri mass media è perlopiù quello che le grandi centrali di comunicazione (le poche agenzie internazionali e i potenti network televisivi) decidono di trasmettere, secondo una scelta che rispecchia la cultura e gli interessi occidentali. Assistiamo di fatto a un flusso di notizie che solo apparentemente provengono dal Sud ma che, in realtà, vengono create e modellate dagli utilizzatori secondo parametri estranei al Sud. È significativo il caso delle agenzie di stampa, ovvero degli organi che hanno il compito di produrre e controllare le notizie all'origine: si tratta della fonte principale delle notizie che quotidianamente leggiamo o ascoltiamo. Ebbene, oggi 300 società dominano il mercato dell'informazione e, di queste, 144 appartengono all'America del Nord, 80 all'Europa, 49 al Giappone e 27 al resto del mondo. Le quattro più grandi agenzie stampa del mondo gestiscono, da sole, l'80% del flusso di notizie: si tratta delle americane Associated Press e United Press International, della britannica Reuters e della francese France Press. La quasi totalità delle informazioni provenienti dal Sud del mondo passa attraverso queste grandi agenzie di stampa prima di raggiungere i nostri giornali e i nostri telegiornali. Lo spazio che esse dedicano ai paesi più poveri è stimato intorno al 10-30% delle notizie complessive. Mentre le grandi agenzie del Nord diffondono ogni giorno circa 30 milioni di parole, quelle del Sud non arrivano a 200 mila. L'esclusione di larga parte del Sud dai circuiti informativi è soltanto una parte del problema. In realtà, l'aspetto più preoccupante è il crescente predominio e la frequente manipolazione, da parte dei paesi più ricchi, dell'informazione proveniente dal Sud. Da una parte, il monopolio occidentale fa sì che si crei un'identità quasi totale fra i temi che le grandi agenzie diffondono maggiormente e quelli che prevalgono nella stampa di numerosi paesi, determinando in questo modo una situazione di omogeneizzazione delle notizie. Dall'altra, la distribuzione delle informazioni che dal Sud riescono a raggiungere il Nord, segue ancora criteri che rispecchiano gli antichi legami coloniali.

Gli Stati Uniti sono i primi esportatori di informazione e di programmi nel mondo, tuttavia occorre considerare che sono americani anche i sistemi di controllo, il *management* e le norme di regolamentazione dei sistemi televisivi. Sono compagnie americane quelle che hanno assistito, con la loro consulenza tecnico-organizzativa, la creazione dei sistemi e degli impianti televisivi di molta parte dei paesi in via di sviluppo. E questo non ha potuto non incidere anche in termini di influenza culturale: il fatto stesso di usare una tecnologia concepita in Occidente, con codici e regole li predi-

sposte, condiziona il modo di far televisione, le scelte di linguaggio, la strutturazione dei palinsesti, la selezione delle aree di mercato, l'orientamento verso un determinato pubblico, la concezione del rapporto tra pubblicità e programmi.

A torto, negli anni '60-'70, i dirigenti dell'allora monarchia persiana, in rapida modernizzazione, pretendevano di aver bisogno "della tecnologia dell'occidente ma non della sua cultura": non esiste infatti alcun trasferimento tecnologico che non sia anche, in qualche misura, un trasferimento culturale. È quella che è stata definita la "vischiosità culturale", implicita nei mezzi stessi.

L'immagine del Sud

Per comprendere l'importanza del filtraggio dell'informazione e la sua ricaduta in termini di distorsione delle notizie e di deformazione dell'immagine, osserviamo i risultati di una ricerca svolta nel 2002 dall'Osservatorio del Cipsi su *Mass media e PVS*. L'analisi prendeva in considerazione 6.040 articoli pubblicati nel corso di 6 mesi.

Ne risulta che il Sud del mondo è il "grande dimenticato dell'informazione". Sconcerta la drammatica assenza dell'Africa, che "conquista" spazi radi. Nel 1997 le veniva dedicato il 21% degli articoli sui PVS, nel 2002 solo l'11%. Stessa cosa accade per l'America Latina, passata dal 18% al 9%. I numeri si spiegano con la tendenza, da parte dei principali organi di informazione, a privilegiare la zona del Medio Oriente e i suoi conflitti. L'indirizzo è confermato dalla drastica riduzione del numero di inviati e corrispondenti, ancora presenti in questa "zona calda" e pressoché scomparsi altrove. Per quanto riguarda l'argomento delle notizie provenienti dal Sud, governi e istituzioni sono al primo posto. Le testate parlano dei paesi più poveri principalmente in termini politici: le scelte dei singoli governi, i rapporti con gli stati esteri, il ruolo della classe dirigente sono al centro del 47% delle notizie. Alle emergenze e situazioni drammatiche viene dedicato il 29% degli articoli esaminati. Non vengono del tutto ignorati gli aspetti socio-strutturali: in questo caso l'accento è posto sui diritti umani, sulla cultura e sulla tradizione dei singoli paesi. Mancano però temi vitali come l'analfabetismo, la questione della donna, l'alimentazione, l'ambiente. Praticamente nulla è l'attenzione rivolta all'economia: nel ridotto numero di testi si parla quasi esclusivamente di scambi commerciali con l'Occidente, mentre la povertà viene ignorata. Esclusi dal circuito dell'informazione sono il mondo del volontariato e quello delle ONG. Assente la cooperazione.

Le radici storiche dello squilibrio

Negli anni Cinquanta non esisteva alcuna base di esperienza locale nei paesi del terzo mondo, se non nei colonizzatori stessi: perciò, le priorità dello sviluppo esigevano non soltanto il trasferimento di risorse (in particolare di tecnologia), ma anche la comunicazione delle idee, delle conoscenze e delle abilità necessarie a rendere possibile l'adozione delle innovazioni. È in un contesto simile che nasce la "teoria della diffusione delle innovazioni": si credeva fermamente che la strada obbligata verso lo

sviluppo di un individuo da tradizionale a moderno passasse per l'accettazione di idee nuove provenienti da sorgenti esterne al sistema sociale.

È quasi superfluo osservare che il rilievo maggiore veniva assegnato ai mezzi di comunicazione di massa, che venivano identificati come strumenti straordinariamente efficaci di un processo lineare e unidirezionale. E il nocciolo della cosiddetta "teoria ipodermica", la quale sosteneva l'esistenza di una connessione diretta tra l'esposizione ai messaggi e il comportamento: un individuo, una volta raggiunto da un'azione di propaganda, può essere controllato, manipolato e indotto ad agire.

A questo scopo un gran numero di esperti, dalle agenzie internazionali o da altri organismi, si è recato nei paesi del terzo mondo, mentre un corrispondente flusso di studenti, provenienti dai paesi meno avanzati, gradualmente si è diretto in quelli più sviluppati per acquisire formazione e istruzione. La grossa enfasi posta sulla persuasione veniva tradotta nel compito, affidato ai messaggi mediatici e agli "opinion leader", di diffondere la conoscenza di nuove pratiche e di nuove idee tra le popolazioni dei paesi meno avanzati, convincendole ad adottare innovazioni concepite altrove e introdotte dall'esterno.

È piuttosto evidente che l'approccio adottato nei confronti dei media fu quello proprio della "modernizzazione": ai mass media, cioè, veniva affidato il compito di preparare gli individui a un rapido cambiamento sociale, su imitazione delle società occidentali.

Il compito, ma potremmo ugualmente dire la missione, di modernizzare il terzo mondo appariva piuttosto semplice: occorreva individuare alcune innovazioni tra le più promettenti e diffonderle ad alcuni beneficiari individuati come obiettivo.

Risulta difficile comprendere quanto fosse radicata l'idea che un'adeguata esposizione ai mass media potesse modificare le strutture "arretrate" di vita, di beni e di comportamento esistenti nelle società tradizionali. Solo all'interno di questa cornice storica ha potuto attecchire la convinzione che lo sviluppo fosse legato al ruolo dei mass media: basti pensare che questi ultimi furono utilizzati non solo come agenti, ma anche come indici di modernizzazione nei paesi in via di sviluppo. L'Unesco è giunta, addirittura, a stabilire uno standard minimo necessario di disponibilità di mass media nei paesi in via di sviluppo, più precisamente: 10 quotidiani, 5 radio, 2 televisioni e 2 posti cinema ogni 100 persone.

Negli anni Settanta appariva sempre più chiaro, specialmente in Asia e in America Latina, che forti vincoli strutturali di tipo socio-economico attenuavano, o addirittura vanificavano, l'influenza dei media nei processi dello sviluppo. Essa non era poi così immediata come si era ipotizzato. I mass media, lungi dall'essere la variabile indipendente di un processo di cambiamento, erano essi stessi condizionati da fattori esterni.

Era il periodo in cui cominciava a diffondersi la cosiddetta "teoria della dipendenza" e in un simile clima culturale l'enfasi posta sulle capacità, da parte dei singoli individui, di rinunciare alla tradizione venne sostituita da una sottolineatura marcata delle bar-

riere sociali, culturali, economiche e istituzionali. Cominciò a diffondersi, all'inizio degli anni Settanta, la coscienza di quanto fossero iniqui i meccanismi di scambio, anche relativamente alla risorsa informazione. Ai mass media venne rivolta la critica, che diventerà presto decisiva, di presentare contenuti superficiali, inadeguati e non orientati alla causa dello sviluppo.

Si prese coscienza del controllo pressoché totale del mondo dell'informazione da parte dell'Occidente. Fu l'epoca del susseguirsi dei grandi summit internazionali, con l'obiettivo di porre fine allo squilibrio dell'informazione. Nell'ottobre 1970, nella conferenza UNESCO di Parigi, per la prima volta si parlò di squilibrio dell'informazione evidenziando la necessità di un "nuovo ordine mondiale della comunicazione". Nel 1973, alla conferenza di Algeri, venne avanzata la proposta di dare vita a un'agenzia stampa dei paesi non allineati (Pool).

Nel 1980 il processo raggiunse il suo culmine con il *Rapporto MacBride* (Belgrado, assemblea UNESCO). Tale rapporto costituisce ancora oggi un punto di riferimento indispensabile per tutti coloro che si occupano di informazione nei paesi poveri. Esso indica come obiettivo primario l'eliminazione di squilibri e disparità negli strumenti della comunicazione e definisce il Nuovo Ordine Mondiale della Comunicazione come "lo stabilirsi di nuove relazioni derivanti dai progressi annunciati dalle nuove tecnologie e di cui dovrebbero beneficiare tutti i popoli".

È importante la caratterizzazione dell'informazione che il rapporto offre: "strumento di potere", "arma rivoluzionaria", "prodotto commerciale", "mezzo educativo", "strumento di liberazione o di oppressione", "strumento di crescita della personalità individuale o di omologazione".

Dai termini usati è evidente la sottolineatura rispetto al problema del controllo dell'informazione e dell'influenza da questa esercitata sull'azione sociale, sulle disuguaglianze che essa finisce per alimentare e ratificare, confermando il predominio di chi è più potente e meglio attrezzato. Un Nuovo Ordine Mondiale dell'Informazione può darsi soltanto in merito all'uguaglianza dei diritti, all'indipendenza, allo sviluppo libero e autonomo dei paesi e dei popoli.

Tale documento suscitò, com'è facile immaginare, polemiche e proteste. Lo scontro si protrasse per tutti gli anni Ottanta, soprattutto in sede UNESCO, fino a mettere seriamente in crisi l'organizzazione: dapprima gli Stati Uniti e in seguito la Gran Bretagna (1985-86) decisero di abbandonare l'istituzione, con un'accusa ben definita: quella di aver trasformato i propri programmi sociali in veicoli di azione politica, sotto lo sguardo complice dell'Unione Sovietica e dei suoi satelliti.

A partire dagli anni '90, il dibattito sull'informazione e la comunicazione per lo sviluppo prende direzioni diverse, perdendo le connotazioni più ideologiche e acquistando un certo pragmatismo.

La richiesta avanzata dalle Nazioni Unite di un Nuovo Ordine Mondiale della Comunicazione viene progressivamente accantonata, così come l'obiettivo di colmare lo squilibrio informativo tra Nord e Sud e di giungere a una completa emancipazione degli strumenti di comunicazione esistenti nei paesi più poveri. La causa è da ricercarsi

nella progressiva degenerazione delle nuove democrazie, nate con la decolonizzazione, verso sistemi di governo autocratici. Diventa evidente che, all'interno di molti paesi del Sud, i media rimangono monopolio di regimi autoritari e l'informazione viene manipolata a scopo di potere.

Si rivelano sbagliate, pertanto, entrambe le illusioni: quella della modernizzazione (diffusa nel dopoguerra) e quella di un'automatica funzione di emancipazione in senso democratico dei media (diffusa negli anni '70); si rivelano decisivi fattori fino a quel momento trascurati, perché relativi alla sfera micro anziché a quella macro: chi produce l'informazione, chi sono i formatori del consenso, chi esercita pressioni su quelli che prendono le decisioni, quali strumenti di valutazione critica sono disponibili per i cittadini e, soprattutto, quanti sono i cittadini in grado di acquistare un apparecchio televisivo, o di saper leggere un giornale.

Il dittatore Mobutu ha affermato lucidamente: "L'esercizio del potere non si può concepire oggi senza un trattamento particolare dell'informazione..."

Come reazione alle delusioni suscitate dalle molte promesse non mantenute, il ruolo dei media nei processi di sviluppo perde la sua centralità e diventa oggetto di un dibattito marginale, riservato agli addetti ai lavori delle organizzazioni internazionali meno conosciute.

Quando, alla fine degli anni Novanta, comincia a porsi con forza il problema della democratizzazione della comunicazione e del controllo dell'informazione, è ormai troppo tardi. Il processo di globalizzazione e le forze del mercato concordano nello sganciare i media dai singoli governi nazionali e nel consegnarli nelle mani dei grandi gruppi di potere.

La possibilità, da parte di governi e istituzioni, di elaborare politiche adeguate e di indirizzare i processi in corso si fa sempre più esigua, anche perché l'informazione perde gradualmente il suo ruolo di "bene pubblico" e viene progressivamente privatizzata. Oggi le idee vengono immesse direttamente sul mercato, privatizzate e vendute (anche quando gli inventori sono altri). Domina una sola legge, quella del rendimento, e i media sono ormai diretti da manager spesso interessati solo ai profitti e alle quotazioni in borsa dei titoli.

Esiste poi una preoccupante tendenza verso la concentrazione dei media, legata alla diffusione di economie neo-liberali, allo sviluppo tecnologico e all'emergere di una condiscendenza globale e regionale per il commercio multilaterale. L'enfasi su un contenuto orientato al profitto e alimentato dalla pubblicità ha già portato ad una diminuzione del ventaglio delle possibilità di scelta e ad una perdita di spazio per il dibattito informativo. Esistono minacce anche per l'attuale sistema di proprietà ed allocazione dei domini di internet. Anche lo spettro audiovisivo di dominio pubblico è sotto l'assedio degli interessi commerciali. Di conseguenza, alle persone comuni è reso sempre più difficile l'accesso a canali mediatici indipendenti e a visioni alternative del futuro economico, politico e sociale.

Per i paesi del Sud si apre una nuova sfida: non più soltanto l'obiettivo di un'informazione più equilibrata e più rispondente ai loro bisogni, ma anche il "diritto all'infor-

mazione", ovvero la possibilità di accedere liberamente a questa preziosa risorsa.

Il ruolo delle nuove tecnologie - Le nuove tecnologie all'opera nel Sud. Un'ancora di salvezza o un'utopia salvifica?

Le organizzazioni umanitarie conoscono molto bene, purtroppo, le emergenze e ne devono fronteggiare parecchie nel loro lavoro quotidiano, che si tratti di catastrofi naturali, di sinistri su larga scala o, ancora, di situazioni di urgenza complessa, ad esempio una guerra civile di lunga durata. E sanno altresì che la prima cosa di cui hanno bisogno i soccorritori che si recano sul luogo di un disastro è di stabilire dei collegamenti idonei, con qualunque mezzo, tra la zona sinistrata, le strutture nazionali di supporto e la comunità internazionale.

In effetti, la validità delle telecomunicazioni diventa tangibile proprio nelle situazioni di emergenza: le reti di telecomunicazione sono quasi sempre interrotte o tagliate durante le prime ore di una catastrofe e la fornitura in tempi rapidi di viveri e di medicinali durante le operazioni dipende in larga misura dalla possibilità, per i soccorritori, di disporre di servizi di telecomunicazione efficienti. Si pensi altrimenti all'impatto causato dalla trasmissione di immagini che mostrano persone affamate, malate o morenti: si tratta senza dubbio di un modo molto efficace, anche se non sempre del tutto corretto, di indurre all'assistenza umanitaria i responsabili politici e i semplici cittadini dei paesi ricchi. La televisione e tutti gli altri grandi mezzi di informazione non potrebbero portare a buon fine la loro importante missione di formazione dell'opinione pubblica e di mobilitazione delle risorse senza fare appello alle telecomunicazioni.

Una simile visione delle tecnologie della comunicazione, così legata alle situazioni di crisi umanitaria, è senza dubbio angusta, ma ha il pregio di dirigere l'attenzione su un fattore vitale per lo sviluppo umano: l'informazione.

Consideriamo, per esempio, la situazione degli operatori sanitari dei paesi del Sud: la maggior parte di loro lavora in un contesto in cui l'accesso all'informazione è un problema; i testi per la formazione sono spesso antiquati e l'informazione sui farmaci più recenti o sui trattamenti preventivi è limitata. I medici si sentono isolati perché non hanno la possibilità di chiedere un parere nell'emettere la loro diagnosi. Le nuove tecnologie possono apportare cambiamenti sostanziali, anche con l'uso di strumenti semplici e relativamente economici.

Per poter salvare delle vite a volte può essere sufficiente la dotazione per i medici di caselle di posta elettronica e la partecipazione a gruppi di discussione, che ne riducano l'isolamento permettendo loro di prendere decisioni migliori e più vagliate. A Ginnack, per esempio, un remoto villaggio su un'isola del fiume Gambia, delle infermiere adoperano una telecamera digitale per acquisire le immagini di alcuni cibi, le scaricano su un computer portatile e le portano da un dottore affinché le esamini. Quando necessitano di ulteriore valutazione, le immagini vengono spedite via internet in Gran Bretagna, dove vengono sottoposte allo studio di specialisti di tutto il mondo per una diagnosi. Oggi un software di compressione permette di ridurre una immagine a raggi

X di un fattore 30 senza perdita di informazione e di spedirla, dunque, senza difficoltà attraverso qualsiasi rete esistente delle telecomunicazioni.

Non occorre pensare a realtà troppo complicate: anche un sistema di supporto che aiuti i membri del team di una ONG a condividere informazioni tramite posta elettronica costituisce un sistema d'informazione. Ciò che ci preme rilevare è che un tale sistema non si colloca nel vuoto, ma si inserisce all'interno di una complessa realtà composta da istituzioni (organizzazioni, gruppi, mercati) e da fattori che la influenzano (politici, economici, socio-culturali e legali).

Quando, nei progetti di sviluppo, si realizza un "sistema di informazione", occorre considerare con attenzione due fasi delicate. La prima è quella dell'accesso all'informazione, e in questa fase il ruolo più critico viene giocato dalle "risorse esplicite": denaro, competenze, infrastrutture. Riuscire ad accedere all'informazione veicolata dalle nuove tecnologie, infatti, richiede una certa quantità di risorse esplicite, per esempio un'infrastruttura delle telecomunicazioni che fornisca l'accesso a una rete, un'infrastruttura elettrica che faccia funzionare le comunicazioni, l'uso di competenze che permettano di servirsi delle tecnologie, nonché un certo grado di alfabetizzazione per poter leggere i contenuti.

La seconda fase è quella della valutazione dell'informazione: in questo caso, a dominare, sono le "risorse sociali implicite", ovvero:

- la *"prossimità alla sorgente"*. I dati informativi che vengono generati portano inevitabilmente con sé i tratti caratteristici del contesto: si tratta di tutto ciò che i produttori di informazione giudicano importante tralasciando ciò che non è ritenuto rilevante. Le informazioni riflettono le loro convinzioni politiche ed economiche, così come la cultura di provenienza: chi non appartiene a quel contesto potrebbe scontrarsi con problemi di incomprensione o di cattiva comunicazione;
- la *fiducia*. Coloro che ricevono l'informazione devono nutrire fiducia tanto nella sorgente quanto nel canale di trasmissione. Una tale fiducia potrà venire a crearsi solo grazie a un contatto personale o attraverso un'interazione mediata da un contesto condiviso e dalla prossimità;
- la *conoscenza*. L'informazione crea indubbiamente conoscenza, ma c'è bisogno di conoscenza per creare informazione. È la conoscenza che permette infatti di valutare se l'informazione sia veritiera o menzognera e di adattarla ai bisogni e alle circostanze;
- la *sicurezza*. Al fine di utilizzare i nuovi canali di comunicazione, occorre nutrire confidenza e sentirsi motivati ad assumere una certa quantità di rischio, per esempio nelle decisioni imprenditoriali.

Possiamo dunque arrivare alla conclusione che le nuove tecnologie non sono né una

condizione universalmente necessaria né una condizione sufficiente per dare voce ai poveri.

Vero è che le nuove tecnologie hanno significativamente cambiato molte delle prospettive di sviluppo in materia di comunicazione e di informazione, soprattutto grazie alla diffusione di internet.

Eppure non è facile parlarne in maniera moderata, senza lasciarsi andare a facili entusiasmi. Le numerose esperienze di successo in campi diversi, quali la sanità o l'apprendimento a distanza, sono tanto impressionanti che non è raro vedere resuscitati antichi entusiasmi, talora eccessivi, come quello di John Perry Barlow, che ha definito internet "la più significativa trasformazione tecnologica dopo la scoperta del fuoco". Simili fervori, per la verità, si erano già manifestati in passato, all'epoca della fulminea diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, per poi essere, non altrettanto rapidamente, raffreddati.

Il senso di ottimismo e la presunta neutralità non sono certo le premesse migliori per sviluppare una riflessione critica. In un'epoca in cui alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione si è giunti ad attribuire un valore quasi salvifico, ha ancora senso riflettere sull'impatto prodotto nel contesto dei paesi più poveri e sulle finalità che dovrebbero guidare il loro impiego?

Se la tecnologia viene legittimata come portatrice di sole conseguenze positive, delegando ad essa ruoli e responsabilità che prima spettavano ad altri complessi soggetti sociali, quale valore può avere l'idea di un governo della tecnologia, che indichi la rotta migliore da percorrere e garantisca una ricaduta anche sulle fasce più deboli della popolazione?

Il persistere della teoria della modernizzazione si contrappone alla reazione di molti, come i movimenti no-global, responsabili di aver bruciato dei computer portatili nelle piazze al grido di: "Il Sud del mondo ha bisogno di medicine, acqua, scuole, non di computer". Oggi il dibattito subisce ancora, in tanti casi, un'analoga polarizzazione.

In molti casi si verificano reazioni superficiali: le grandi multinazionali tecnologiche faticano a comprendere che il problema reale non è quello di incentivare l'utilizzo delle tecnologie, bensì quello di creare condizioni sociali favorevoli al loro utilizzo, che deve comunque essere finalizzato a un innalzamento del grado di sviluppo umano; i contestatori di piazza, invece, non sanno valutare appieno il ruolo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione nei processi di sviluppo e la dimensione sempre meno collaterale che queste stanno assumendo.

È un luogo comune che i poveri delle aree rurali non abbiano bisogno di tecnologie della comunicazione. In realtà il mondo rurale è un microcosmo di piccole attività economiche informali.

L'idea che i piccoli produttori agricoli si trovino isolati e vivano in società autosufficienti e chiuse è un mito. Le comunità rurali a cui appartengono sono invece pesantemente influenzate dai fattori politici, ambientali ed economici che agiscono su scala mondiale: le decisioni commerciali che vengono prese a Roma o a Chicago condizio-

nano inevitabilmente i contadini del Messico, così come le disposizioni relative ai tassi di interesse e la situazione delle materie prime a livello mondiale inducono pesanti conseguenze sulla più piccola operazione in ambito rurale.

I piccoli imprenditori e le cooperative locali hanno bisogno di informazioni riguardanti lo stato del mercato, i prezzi correnti o la previsione di domanda per i loro prodotti e servizi (per esempio i prodotti agricoli, il pesce e i frutti di mare, l'artigianato, le risorse naturali, il turismo e il trasporto); hanno anche bisogno di frequentare i mercati e i loro potenziali clienti per fornire loro informazioni commerciali e comunicare con altri partner per concludere accordi, organizzare i trasporti, ecc... Inoltre, perché delle imprese concorrenziali si possano sviluppare nelle zone rurali è necessario che esse abbiano accesso ai servizi governativi, come per esempio alla registrazione e all'archiviazione delle variazioni di proprietà e delle transazioni, oltre a disporre di informazioni in merito alle imposte e alle sovvenzioni. Privi delle conoscenze rilevanti e della capacità di comunicazione necessaria per analizzarle e condividerle, i piccoli produttori rimangono alla mercé del mercato mondiale.

Il divario digitale nel Sud

Il divario digitale (*digital divide*) si riferisce alla disparità di opportunità nell'accesso alle tecnologie e alle risorse dell'informazione e della comunicazione, in particolare a internet. Per documentare tale disparità ci si serve normalmente di due fondamentali indicatori: il numero di navigatori internet e il numero di host, ossia i computer connessi alla rete e dotati di un indirizzo IP. Non esiste una evidente correlazione fra il numero di host e il numero di persone collegate alla rete in ciascun paese: nei paesi del Sud del mondo una connessione internet è di solito una risorsa preziosa, che viene utilizzata da un grande numero di utenti internet.

L'81,4% dei navigatori internet e addirittura il 90% degli host sono collocati nei paesi industrializzati, lasciando solo le briciole ai paesi del Sud. Se osserviamo, invece, la distribuzione geografica, scopriamo che Stati Uniti e Canada insieme (Nord America) assommano un terzo degli utenti di tutto il mondo e i tre quarti di tutti gli host, pur rappresentando solamente il 5% della popolazione mondiale; l'Africa sub-sahariana, per contro, possiede l'1% degli utenti internet e lo 0,2% degli host, nonostante nel continente viva l'11% della popolazione mondiale: se potessimo disaggregare ulteriormente i dati, scopriremmo che ci sono più connessioni nella città di New York che in tutto il continente africano.

Inoltre, per attribuire l'appartenenza di un host a un paese ci si rifà a dove è registrata la proprietà del dominio e non alla collocazione fisica del server. Per esempio, accade che alcuni operatori, anche in Italia, usino domini "americani" (classificati come .com o .org o .net). Tuttavia, questo fenomeno non modifica in modo rilevante il significato dei dati in termini di confronto fra i diversi paesi: dunque il numero degli host, insieme a quello degli utenti internet, è un indice rilevante del livello di utilizzo.

La "globalità" della rete è relativa, sia che la consideriamo su scala planetaria sia che si

analizzi ciascuna area geografica: all'interno di ciascuna di esse, infatti, sono presenti forti concentrazioni. Il 91% della rete nel Nord America è negli Stati Uniti.

La grande maggioranza della popolazione del mondo è dunque ancora del tutto priva dell'accesso a internet: sembrerebbe che siano state erette delle vere e proprie barriere digitali per l'esclusione del Sud del mondo dall'accesso a questa preziosa risorsa.

Nel seguito, tenteremo di delineare proprio le principali barriere digitali.

Pur nell'affrettata esposizione, è importante sottolineare che tali barriere non si sono prodotte per caso, ma sono il frutto di precise scelte operate nei campi più svariati: politico, economico, culturale e, solo in ultima analisi, tecnologico.

Le barriere fondamentali: analfabetismo e risorse energetiche

Potrà sorprendere che il primo grande ostacolo per l'accesso alle tecnologie dell'informazione non abbia nulla a che vedere con la tecnologia: si tratta invece dell'analfabetismo che riguarda la quasi totalità delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, private degli strumenti linguistici per scrivere, leggere e comunicare le proprie esperienze.

Il secondo ostacolo è rappresentato dalla distribuzione delle risorse energetiche. Nel mondo ci sono più di due miliardi di persone che non possono accedere all'energia elettrica e altrettante che la possono utilizzare solo sporadicamente. Anche per queste persone, come è ovvio, le "autostrade dell'informazione" risultano inaccessibili.

Le barriere infrastrutturali

Il fatto di possedere un'istruzione di base e di trovarsi vicino a una presa di corrente non è però sufficiente per "entrare in rete": sono necessarie anche delle adeguate infrastrutture telefoniche e almeno un computer. Anche per quanto riguarda tali indicatori le disuguaglianze sono evidenti. Per dirla con una celebre battuta dell'attuale presidente del Sudafrica: "la metà della popolazione mondiale non ha ancora fatto la prima telefonata".

Sarebbe ingenuo ritenere che queste siano le uniche barriere rilevanti. Anche le organizzazioni internazionali si servono abitualmente del termine *e-readiness* (prontezza digitale) per alludere alla dotazione infrastrutturale di un paese, intendendo implicitamente che, una volta recuperati i ritardi infrastrutturali, un paese può dirsi "pronto" a fare il suo ingresso nel mondo digitale.

L'85% degli utenti dell'Oceania si trovano in Australia; il Sud Africa rappresenta il 58% dell'utenza internet africana, mentre gli Emirati Arabi Uniti il 60% di quella mediorientale. Soltanto in Europa nessun paese ha più del 25% del totale dei navigatori: ma anche nel nostro continente rimangono forti squilibri, dato che la sola Germania ha il 21% degli utenti e solo una percentuale minima si può riscontrare nell'Europa dell'Est (dati ITU, 2001).

La barriera dei costi

In Italia, perlomeno da qualche anno, non si pensa più al costo dell'accesso a internet come a una barriera; tuttavia, nel Sud del mondo, la bassa densità di utenti non con-

sente di sfruttare, come al Nord, collegamenti specializzati a costi forfettari e rende assai costosa una connessione internet. Questo, aggiunto ai costi per gli spazi web su cui ospitare le pagine ipertestuali, ai costi delle periferiche e ai tassi delle tariffe doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione, costituisce una grave forma di emarginazione dalle strutture di comunicazione.

Le barriere economiche

Oggi il settore delle telecomunicazioni nei paesi del Sud del mondo si trova stretto in una morsa. Da una parte c'è il settore pubblico, che procede arrancando. Dall'altra parte ci sono invece le imprese, assetate di nuovi profitti. I paesi in via di sviluppo costituiscono, ad oggi, il mercato più redditizio e in crescita per l'investimento in telecomunicazione. Da qualche tempo, in risposta a queste spinte, è stato avviato un forte processo di liberalizzazione che ha portato a cospicui investimenti nelle aree più redditizie del Sud (i centri urbani e la clientela più ricca) ma ha progressivamente emarginato le aree rurali e le popolazioni più povere.

La barriera dei contenuti

I paesi poveri, nonostante i massicci tentativi di creare punti di accesso all'informazione ("edicole multimediali", "caffè", etc...) continuano a rimanere consumatori passivi di informazioni provenienti dal Nord del mondo. Anche il fattore linguistico accentua questa frattura, dal momento che più dell'80% delle pagine web sono in inglese, contro il 10% o meno della popolazione globale che parla l'inglese come lingua madre.

La barriera della regolamentazione

Il diritto di comunicare è enunciato chiaramente nell'articolo 19 del Patto Internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici. Tale diritto resta largamente disatteso e l'ostacolo più appariscente è rappresentato dalle restrizioni e dalle censure che sono state imposte da diversi stati. L'organizzazione Reporters sans frontières ha elaborato una lista di venti paesi dichiarati "nemici di internet". Essi si sono macchiati di gravi violazioni, per esempio stabilendo un monopolio di Stato sulla fornitura di accesso alla rete, controllando i provider privati, filtrando siti web ospitati da server stranieri, violando la confidenzialità degli scambi privati su internet, infine, avviando procedimenti penali contro utenti della rete.

Tuttavia, il grado di apertura di internet si misura anche in base alle istituzioni che la governano: ICANN, per esempio, massimo organo legiferante in materia di domini internet, è un'istituzione chiusa, che manca di trasparenza e di democraticità e non rappresenta a sufficienza il Sud del mondo.

La barriera degli standard

Un altro tipo di barriera per l'accesso all'informazione è la frenetica rincorsa a standard sempre più sofisticati, che rende inutilizzabili *hardware* e *software* anche pochi mesi dopo l'acquisto ed emargina gli utenti più poveri. La chiave per introdurre finalmente nella nostra mentalità anche l'idea del riciclaggio delle risorse informatiche e dei programmi non sta nell'arresto del processo di sviluppo della tecnologia, ma in

uno sviluppo tecnologico "aperto", che permetta di includere anziché escludere, mantenendo il vecchio ogni volta che si aggiunge del nuovo. Gli esperti parlano di compatibilità all'indietro, intendendo che lo sviluppo dovrebbe appoggiarsi su tecnologie intercambiabili su norme e standard aperti. È stato dimostrato ampiamente quanto il *freeware* (*software* gratuito), per esempio, possa essere vantaggioso per stimolare l'economia di molti paesi del Sud del mondo.

A livello internazionale, la consapevolezza circa la complessità di tali questioni appare irrisoria. Da qualche tempo, nei dibattiti pubblici e nel recente Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (2003-2005), la cosiddetta "banda larga" viene insistentemente proposta come soluzione al divario digitale. Si tratta, sostanzialmente, di porre in opera reti di grande capacità, che possano convogliare flussi di dati sempre più cospicui. Ricordiamo che nel corso del 2000, per la prima volta, il traffico totale delle comunicazioni internet ha raggiunto e superato il traffico dovuto alle chiamate telefoniche. Molti rapporti internazionali citano ormai la banda larga come l'unica risposta efficace per raggiungere il mondo escluso dalla società dell'informazione.

Non vogliamo entrare nel merito di che cosa si possa effettivamente fare con tanta ampiezza di banda. Attualmente le tecnologie di banda larga sono utilizzate per lo più in settori non vitali nella vita di un paese, come quelli dell'intrattenimento. Né vogliamo soffermarci sulla progressiva commercializzazione della banda larga su cui hanno da tempo posato gli occhi molti operatori e che finirà per trasformare internet, un sistema aperto a tutti e per tutti così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, nell'equivalente dei canali televisivi a pagamento.

Il settore della banda larga è strettamente connesso a quello della multimedialità. La grande capacità di trasferimento consentita dai mezzi a larga banda, infatti, viene utilizzata soprattutto con il fine di integrare in un unico canale il traffico di dati, voce e video: si tratta, dunque, delle tipiche applicazioni multimediali, che rivestono grande importanza nella progettazione didattica di esperienze formative on-line. Gran parte degli standard della comunicazione sul web prevedono l'utilizzo di soluzioni che fanno uso di testi, immagini, suoni, video e altro.

Oggi, tuttavia, le pagine web a cui accediamo normalmente sono sempre cariche di multimedialità, rendendo le pagine internet praticamente illeggibili. L'esclusione riguarda molte persone, anche nel Nord, come le migliaia di persone disabili che possono utilizzare il computer nella sola modalità testuale e che sono costrette a interagire attraverso tastiere braille o dispositivi di sintesi vocale; in secondo luogo gli abitanti del Sud, che dispongono di collegamenti internet lenti e realizzati su linee telefoniche fatiscenti. Ricordiamo che multimedialità è sinonimo di collegamenti veloci e costosi e che in tali paesi la velocità di trasmissione dei dati via modem è ancora troppo bassa per utilizzare l'audio e il video nella stessa modalità intensiva dei paesi del Nord. La banda larga appare, almeno per il momento, una potenzialità largamente imposta dal mercato più che una reale necessità dei paesi più poveri.

Sarebbe dunque opportuno fare un utilizzo prudente della multimedialità per poter

recuperare la dimensione etica, riscoprendo una nuova sobrietà nella comunicazione, che ci permetta di esprimere i contenuti informativi che desideriamo senza eccedere nel traffico di dati.

Forse la sfida tecnologica più grande è, paradossalmente, quella di fare "marcia indietro", impegnandoci a inseguire un modello di formazione on-line veramente sostenibile, caratterizzato non da un eccesso di informazione multimediale con un alto consumo di risorse, ma da una nuova sobrietà nella comunicazione utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Gruppo di lavoro UNIP:

Cristina Benetti, Giovanna Dell'Amore, Silvia Destro, Paola Zanon

Coordinatrice:

Franca Bazzanella

UNIP

Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace

Piazza San Marco n. 7

38068 Rovereto – TN

tel. 0464 424288 – fax 0464 424299

e-mail: iupip@unimondo.org

web: www.iupip.unimondo.org